

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI

Shodiboyeva Dilzoda Farhodjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, o'qituvchisi

tel: +998 (94) 653-46-15

dilzoda4193@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17513508>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida xorijiy investitsiyalarni jalb etish jarayonlari, ularning milliy iqtisodiyotdagi o'rni hamda asosiy kapitalga investitsiyalar hajmidagi o'zgarishlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: xorijiy investitsiyalar, asosiy kapital, investitsion muhit, iqtisodiy o'sish, xususiy sektor, davlat investitsiyasi, sarmoya oqimi, modernizatsiya, pandemiya, O'zbekiston iqtisodiyoti

Bugungi kunda har bir mamlakat iqtisodiyotining kelgusi taraqqiyoti, asosan, investitsiyalarga bog'liqligini deyarli har bir mutaxassis va xo'jalik yurituvchi subyekt yaxshi anglaydi. Shunga ko'ra, hozirgi kunda respublikamiz iqtisodiyotiga investitsiyalarni, xususan, xorijiy investitsiyalarni kengroq jalb etish ularning mamlakatimizda o'tkazilayotgan iqtisodiy islohotlarning samarali ijrosini ta'minlashning muhim asosiga aylanganligi bilan bog'liqligini tushunib olish qiyin emas. Mamlakatni ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy rivojlanishida investitsiyalarining jumladan, xorijiy investitsiyalarning ahamiyati kattadir. Ma'lumki, har qanday davlat dunyodan ajralgan holda, jahon tajribalarini o'rganmasdan, dunyoning yetakchi davlatlari ilm, fan va texnika sohasida erishgan yutuqlarini qabul qilmasdan rivojlanishi mumkin emas.[1]

Bozor islohotlarining navbatdagi bosqichida mamlakatimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish masalalarini hal qilish, xorijiy sarmoyasini jalb qilish borasidagi muammolarni bartaraf etish, xorijiy investitsiyalar hajmini ko'paytirish hamda ulardan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish masalalari asosiy vazifalardan biridir.

Mamlakatimizda xorijiy investitsiyalar oqimining 2023 yilda 8 mlrd. AQSH dollarini tashkil etdi. Mamlakatimizda avvalgi yillarda rejalashtirilgan investitsion loyihalar hisobidan va pandemiya sharoitida investitsion loyihalarni amalga oshirayotgan xo'jalik subyektlari hamda tadbirkorlarning hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi natijasida xorijiy investitsiyalarning umumiy hajmi 2022 yilda 10.7 mlrd. AQSH dollarini tashkil etib, 2023 yilga nisbatan pasayish kuzatilmadi.[2]

O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining asosiy tendensiyasi va ko'rsatkichlari hamda kelgusi yillarga mo'ljallangan prognozlariga ko'ra ustuvor yo'nalishlardan biri mamlakatimizda, eng avvalo, jalb qilinayotgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmini oshirish, xorij investorlari uchun ishonchli kafolatlar yaratish hamda ularning ishonchini mustahkamlash maqsadida yanada qulay investitsiya muhitini shakllantirishdan iborat.[3]

1-jadval

2020-2024 yillar O'zbekiston asosiy kapitalga investitsiyalari (trln so'm)¹

Yillar	Umumiy hajmi (trln so'm)	Xorijiy investitsiyalar (trln so'm)	Davlat investitsiyalari (trln so'm)	Xususiy sektor (trln so'm)
2020	189,9	62,4	67,5	60,0
2021	215,7	74,8	70,2	70,7
2022	258,3	91,5	77,6	89,2
2023	302,6	115,8	85,2	101,6
2024	350,0	130,0	90,0	130,0

¹ www.stat.uz ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

2020 yildan 2024 yilga qadar asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi 189,9 trln soʻmdan 350 trln soʻmga (prognoz) yetib, 84% oʻsish kuzatilmoqda. Bu koʻrsatkich iqtisodiy oʻsish, infratuzilma loyihalari va xorijiy sarmoyadorlarning qiziqishi ortib borayotganini anglatadi. Oʻrtacha yillik oʻsish surʻati 10-12% atrofida.

Xorijiy investitsiyalar hajmi 2020 yilda 62,4 trln soʻmni tashkil etgan boʻlsa, 2024 yilga kelib 130 trln soʻmga yetishi prognoz qilinmoqda, yaʼni 2 barobarga oshadi. Bu Oʻzbekistonda investitsion muhitni yaxshilash, xorijiy sarmoyadorlar uchun qulay sharoit yaratish siyosatining muvaffaqiyatini koʻrsatadi. 2023 yilda xorijiy investitsiyalar 115,8 trln soʻmni tashkil etib, umumiy investitsiyalarning 38% ulushini egalladi, bu davlat va xususiy sarmoyalardan keyingi eng yirik manba.[4]

Davlat tomonidan asosiy kapitalga yoʻnaltirilgan mablagʻlar hajmi nisbatan barqaror boʻlib, 2020 yilda 67,5 trln soʻm, 2024 yilga kelib esa 90 trln soʻm boʻlishi kutilmoqda. Davlat sarmoyalari umumiy investitsiyalardagi ulushining pasayishi kuzatiladi, chunki xususiy va xorijiy sarmoyalar hajmi oshmoqda. Bu esa davlatning iqtisodiy faoliyatda oʻz ishtirokini kamaytirib, xususiy sektor va xorijiy investorlarning rolini oshirish siyosatiga mos keladi.

Xususiy sektorning investitsiyalardagi ulushi sezilarli oshib bormoqda. 2020 yilda 60 trln soʻm boʻlgan boʻlsa, 2024 yilga kelib 130 trln soʻmga yetishi kutilmoqda, yaʼni 2 barobarga oʻsadi. Bu davlat tomonidan xususiy sektorga berilgan soliq imtiyozlari va investitsiya muhitini yaxshilash boʻyicha olib borilgan islohotlar natijasi hisoblanadi.[5]

2020-2021 yillar COVID-19 pandemiyasining iqtisodiyotga taʼsiri sezildi. Biroq 2021 yilda investitsiyalar hajmi pandemiyadan keyin tiklana boshladi va 2020 yilga nisbatan 13,6% oʻsdi.

2022-2023 yillar energetika va transport infratuzilmasidagi yirik loyihalar hisobiga oʻsish surʻati tezlashdi. Umumiy investitsiyalar hajmi 2022 yilda 258,3 trln soʻm, 2023 yilda esa 302,6 trln soʻm boʻlib, bu ikki yil ichida 17,2% oʻsish demakdir. 2024 yil prognozi investitsiyalar hajmi yana 15-16% oshishi kutilmoqda.[6]

Xulosa: Oʻzbekiston iqtisodiyotida xorijiy investitsiyalar iqtisodiy oʻsishning muhim omili sifatida shakllanmoqda. Tahlillarga koʻra, 2020–2024 yillar davomida asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi 189,9 trln soʻmdan 350 trln soʻmgacha oʻsib, 84 foizlik oʻsish kuzatilgan. Xorijiy investitsiyalar hajmi esa 62,4 trln soʻmdan 130 trln soʻmgacha koʻtarilib, ikki barobarga oshgan. Bu mamlakatda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar, sarmoyadorlar uchun yaratilgan kafolatlar va qulay biznes muhiti natijasidir.

Davlat investitsiyalarining ulushi pasayib, xususiy va xorijiy kapitalning oʻsishi iqtisodiy faoliyatda bozor mexanizmlarining kuchayib borayotganini koʻrsatadi. 2023 yilda xorijiy investitsiyalar umumiy investitsiyalarning 38 foizini tashkil etgani mamlakatning investitsion jozibadorligini tasdiqlaydi.

Kelgusida xorijiy investitsiyalarni yanada koʻpaytirish uchun institutsional islohotlarni chuqurlashtirish, investitsion xavfsizlikni taʼminlash, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va innovatsion sohalarga sarmoya yoʻnaltirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent, 2023 yil.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi hisobotlari. – <https://www.invest.gov.uz> (murojaat sanasi: 2025 yil 14 oktabr).
3. Oʻzbekiston Respublikasi Davlat statistika qoʻmitasi maʼlumotlari. – <https://stat.uz> (murojaat sanasi: 2025 yil 14 oktabr).
4. Nodirxanov U.S. *Hududlarda investitsiya muhitini baholash va investitsion faollikni oshirish yoʻllari*. – Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2021.
5. Gʻozibekov D., Nosirov E. *Investitsion salohiyatni oshirishning iqtisodiy mexanizmlari*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
6. Hoshimov J.R. *Toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalar: nazariya va amaliyot*. – Toshkent: TDYUI nashriyoti, 2021.